

Una revisión del periodo cálido medieval a través de sus indicadores climáticos indirectos en la Península Ibérica

Leonor Parra Aguilar¹

Recibido: 11 de marzo del 2023 / Enviado a evaluar: 15 de marzo del 2023 / Aceptado: 22 de enero del 2024

Resumen. El Periodo Cálido Medieval (PCM), también denominado Óptimo Climático Medieval o Anomalía Cálida Medieval, fue un periodo cálido del que se han escrito innumerables páginas despertando distintas discrepancias a lo largo de los años. En este trabajo se ha procedido a realizar un estado de la cuestión sobre el PCM en la Península Ibérica. A través de él se han evaluado los indicadores climáticos de origen indirecto que se han extraído de las diversas investigaciones para intentar aportar algo de luz a esas cuestiones confusas. Los resultados han demostrado una tendencia cronológica influenciada por la latitud, por lo que para el centro de la Península se ha estimado una cronología aproximada entre los siglos XII al XIV incluidos, con un siglo de transición, el XV, a la Pequeña Edad de Hielo.

Palabras clave: Periodo Cálido Medieval; latitud; Península Ibérica; Óptimo Climático Medieval; Anomalía Cálida Medieval.

[en] A review of the medieval warm period through its indirect climatic indicators in the Iberian Peninsula

Abstract. The Medieval Warm Period (PCM), also called the Medieval Climatic Optimum or Medieval Warm Anomaly, was a warm period about which numerous papers have been written, raising different discrepancies over the years. In this work we have proceeded to carry out a status of the issue on the PCM in the Iberian Peninsula. Through it, the climatic indicators of indirect origin that have been extracted from the various investigations have been evaluated to try to shed some light on these confusing issues. The results have shown a chronological trend influenced by latitude, so an approximate chronology has been estimated for the center of the Peninsula between the 12th and 14th centuries included, with a transition century, the 15th century, to the Little Ice Age.

Keywords: Medieval Warm Period; latitude; Iberian Peninsula; Medieval Climatic Optimum; Medieval Warm Anomaly.

¹ Departamento de Geografía. Universidad Autónoma de Madrid (España).
E-mail: leonor.parra@uam.es

[fr] Revue de la période chaude médiévale à travers ses indicateurs climatiques indirects dans la péninsule ibérique

Résumé. La Période Chaude Médiévale (PCM), également appelée Optimo Climatique Médiéval ou Anomalie Chaude Médiévale, fut une période chaude dont on a écrit de nombreuses pages réveillant différents désaccords au fil des ans. Dans ces travaux on a procédé à la réalisation d'un point de la question concernant la PCM dans la Péninsule Ibérique. À travers eux on a évalué les indicateurs climatiques d'origine indirecte extraits de diverses investigations pour tenter d'apporter quelque lumière sur ces questions confuses. Les résultats ont démontré une tendance chronologique influencée par la latitude, ce qui pour le centre de la Péninsule, on a estimé être une chronologie approximative entre les XII et XIV inclus, avec un siècle de transition, le XV, à la Petite Période Glacière.

Mots-clés: Période chaude médiévale ; latitude ; Péninsule ibérique ; Optimum climatique médiéval ; Anomalie chaude médiévale.

Cómo citar. Parra Aguilar, L. (2024): Una revisión del periodo cálido medieval a través de sus indicadores climáticos indirectos en la Península Ibérica. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 44(1), 217-233.

Sumario. 1. Introducción. 2. Metodología. 3. Resultados. 4. Discusión. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía.

1. Introducción

Ya ha quedado atrás aquella publicación de Mann *et al.* (1998, 2004) que negaba de forma sistemática cualquier periodo climático y posible calentamiento global, más allá del actual, a través de la llamada teoría del Palo de Hockey. Tanta controversia creó, que hubo varios investigadores que corrigieron y criticaron su trabajo de forma apasionada como lo fueron McIntyre y McKittrick (2003).

Desde ese momento, han sido muchos los trabajos que investigan o se han encontrado en sus resultados el Periodo Cálido Medieval (PCM). Algunos lo hacen de forma general, en estudios que recogen unas cuantas fases climáticas históricas como fue un pionero Ogilvie (1984), Pita (1997), Soon y Baliunas (2003), Schulte *et al.* (2004), Fernández (2007) o López (2010). Otros lo han localizado centrándose en lugares o en el periodo concreto, intentando analizar unos indicadores climáticos indirectos que sirvieran para completar un escenario medioambiental ya inexistente como fueron Daly (1989), Broecker (2001) Hunt (2009) o Kress *et al.* (2014).

La realidad es que en cuanto a Climatología Histórica y el estudio de la Paleoclimatología es inevitable recurrir a los que quizá se puedan considerar los padres de esta ciencia: Lamb (1965, 1982) y Font Tullot (1988). Aunque sus investigaciones carguen ya con varias decenas de años a sus espaldas, la metodología empleada por ellos es algo que se está intentando revivir por algunos investigadores, ya que una de las cuestiones que despierta debate en este tipo de publicaciones es que se están realizando investigaciones de carácter histórico sin acudir, en la gran mayoría de los casos, a la documentación histórica. Tanto Lamb como Font Tullot recurrieron a las fuentes para la construcción de sus discursos pero, además, incorporaron otras ciencias, como la dendrocronología, para ayudar a completar su trabajo. Actualmente, trabajos centrados en la Pequeña Edad de Hielo (PEH) recuerdan este método de

estudio y lo reviven en sus investigaciones así como Brádzil *et al.* (2022), Garza (2022), Gil (2017), Retsö (2002), Sánchez (2008) y, sobre todo, la ingente obra de Barriendos de la que sólo citamos una parte (1994, 1995, 1997, 1999, 2000, 2007, 2012, 2020).

Aparentemente, cada vez más nos acercamos a una visión de conjunto que ayudaría a comprender de una forma más completa el funcionamiento del PCM, sin embargo, se observa que existe un debate abierto sobre si fue un periodo seco o húmedo, sobre su cronología, sobre su metodología, sobre los modelos estadísticos... Por este motivo, en este trabajo se revisan las investigaciones existentes sobre el PCM en la Península Ibérica y sus resultados, con la intención de advertir si existen patrones que den cierta coherencia a las observaciones realizadas durante estos años.

2. Metodología

En primer lugar se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica que recogiera las publicaciones realizadas en cuanto a paleoclimatología medieval en España y Portugal. Tras esto, se han consultado y estudiado en detalle todas ellas, teniendo más en cuenta los resultados que obtuvieron que las discusiones y conclusiones de los autores, ya que son muchos los que fechan el PCM con distintas cronologías. La información obtenida de este proceso ha sido incorporada a un mapa en el que se han proyectado todos estos trabajos y se han contrastado entre sí. Esto ha facilitado la obtención de ciertos patrones que dan una coherencia climática y meteorológica al PCM y una cronología común. Además, se han podido observar en detalle esos conflictos que despiertan en ocasiones estos estudios paleoclimáticos, por lo que desde estas páginas se va a intentar dar respuesta a esas cuestiones que han estado acompañando a estas investigaciones durante muchos años.

3. Resultados

Se ha de apuntar que de todos los estudios consultados faltan los de la desembocadura del Tajo. Abrantes *et al.* (2005) comenta que sus resultados han expuesto que el PCM se trata de un periodo cálido, pero seco. Algo que resulta contradictorio para los resultados que ha obtenido de la ría de Muros en ese mismo trabajo, de la cual ha interpretado que estaban ante una fase cálida y húmeda. Por ello, se consultaron otras investigaciones de referencia como las de Alt-Epping *et al.* (2009), igualmente de la desembocadura del Tajo, en la que no se han centrado únicamente en sus resultados sino también en el estudio de la documentación histórica realizado por Benito *et al.* (2003) del curso de todo el río.

Figura 1. Mapa que recoge los trabajos numerados sobre el PCM en la Península Ibérica y las Azores.

1	Álvarez <i>et al.</i> , 2005; Desprat <i>et al.</i> , 2003; Diz <i>et al.</i> , 2002	14	Oliva y Gómez, 2012
2	Lebreiro <i>et al.</i> , 2006	15	Oliva, 2009
3	López-Merino <i>et al.</i> , 2009	16	Azuar, 2015
4	Corella <i>et al.</i> , 2013	17	Barreiro-Lostres <i>et al.</i> , 2014
5	Moreno <i>et al.</i> , 2012	18	López, 2012
6	Martín-Puertas <i>et al.</i> , 2008	19	Gutiérrez-Elorza y Peña-Monné, 1998
7	Morellón <i>et al.</i> , 2011	20	Raposeiro <i>et al.</i> , 2021
8	Rull <i>et al.</i> , 2011	21	Dorado <i>et al.</i> , 2015
9	Gil García <i>et al.</i> , 2007	22	Ramos, 2018
10	Moreno <i>et al.</i> , 2008	23	Palacios <i>et al.</i> , 2018
11	Moreno <i>et al.</i> , 2012	24	Parra y Arteaga, 2022
12	Nieto-Moreno <i>et al.</i> , 2011	25	Parra y Arteaga, 2023
13	Sousa, 2009		

Se ha utilizado un color u otro para su representación dependiendo de si los resultados obtenidos por los investigadores sobre esta fase climática mencionada daban como resultado un periodo cálido-húmedo, cálido-seco, cálido o resulta ambiguo porque se dan situaciones tanto de humedad como de aridez.

Fuente: Elaboración propia.

Definitivamente concluyeron que existía una contradicción en los resultados obtenidos hasta el momento en la zona y que era muy probable que estuvieran pasando por alto algún factor relevante que pudiera dar una respuesta más certera. Ultimaron que aunque se observe una mayor sedimentación durante el PCM puede, y debe, ser fruto de la gran deforestación de la época y no de un periodo seco. Así mismo, observaron que las fechas que estaban tomando para la cronología del PCM estaban muy en cuestión. Estas fechas fueron dadas en el llamado informe CLIVAR de 2010 (Pérez y Boscolo, 2010), el cual parece olvidar que es imposible que el PCM

se diera del 550 al 1300 d.C., ya que se saltan un periodo fundamental, frío y seco, que ocupa también esta cronología: el Episodio Frío Altomedieval o, también llamado, Pequeña Edad de Hielo de la Antigüedad Tardía.

4. Discusión

Parece que la consulta de las fuentes históricas comienza ser algo más que aconsejable para este tipo de trabajos, ya que facilitan contrastar los resultados y llegar a hipótesis más certeras. Así mismo, esto cumpliría con esa ansiada y perseguida multidisciplinariedad que debería realizarse en estas investigaciones. Además, en las diversas publicaciones consultadas se ha deducido que recurrir a modelos estadísticos para llenar los vacíos existentes en estos procesos climáticos históricos, ha devenido en contradicciones que se han observado por los mismos investigadores en su aplicación (por ejemplo: Dorado *et al.*, 2015). Así pues, se empieza a considerar que es un error utilizarlos porque no permiten el conocimiento real del funcionamiento de estos procesos climáticos que apenas duran unos siglos.

Igualmente, otra problemática ya mencionada es la de generalizar cronologías para estos periodos climáticos. Se observa que resulta habitual aplicar fechas cerradas para todo el planeta a los resultados obtenidos de cualquier investigación climática sin realizar una verdadera interpretación de lo que expresan los resultados logrados de forma individual, dando lugar a generalizaciones que inducen a error, ya que las condiciones ambientales no son iguales en todos sitios. Creemos que se deben analizar los resultados sin tener en cuenta las fechas aportadas por otros ya que es la única manera de estudiar el verdadero comienzo y final de estas transiciones climáticas en cada región. Se está demostrando que el PCM tuvo un fuerte componente latitudinal, lo cual hace que no comience en todos los lugares a la vez, ni finalice en todos al mismo tiempo (Dorado *et al.*, 2015; Font, 1988; Lamb, 1982, Parra y Arteaga, 2022, 2023). Este es otro de los motivos que impulsan a no utilizar la cronología aportada por otros, y más si ese estudio representa a otra latitud, porque sin duda se estará cometiendo un gran error.

Para la Península Ibérica también se da esta problemática. Hay que tener en cuenta que tampoco se deben utilizar las mismas fechas para estudios sobre este periodo climático en los Pirineos como para Sierra Nevada, ya que también se ha advertido esa diferencia provocada por la latitud tal y como ha reflejado la bibliografía aportada en la Fig.1. El aplicar periodos de otros estudios a los resultados de otras investigaciones ha dado lugar a contradicciones y resultados poco concluyentes (Lüning *et al.*, 2018 y 2019) y a evitar comprender el verdadero funcionamiento y la auténtica cronología de esta fase en la Península Ibérica. Definitivamente, observamos que es muy importante no generalizar en esta cuestión.

A su vez, también se advierte que no son muchos los trabajos que a la luz de sus resultados, han intentado comprender el funcionamiento de la Circulación General Atmosférica (CGA) y que, por lo tanto, también puede modificar las conclusiones que han hecho sobre los mismos ya que no la han tenido en cuenta. Esto quiere decir que,

como se va a pasar a exponer en las siguientes líneas, se ha observado que los resultados obtenidos del periodo climático estudiado sí indican que es cálido en toda la Península Ibérica pero, sin embargo, se muestra que puede ser árido o húmedo dependiendo de la zona o región en la que se dé. Por ello, la hipótesis de la que se parte es que el funcionamiento de la CGA era diferente al que tenemos en la actualidad (Keigwin y Boyle, 2000; Lund *et al.*, 2006; Trouet *et al.*, 2009) y, por ello, se va a plantear un posible funcionamiento al que tendía la misma.

Así pues, en el mapa se propone una división por colores que define si los investigadores han localizado un ciclo cálido-seco o cálido-húmedo. A tenor de lo visto, se puede interpretar una frontera clara que creemos es determinada por factores orográficos como el relieve de la Península y por la incidencia de un determinado funcionamiento de la CGA. Siguiendo los resultados obtenidos por toda la bibliografía contrastada, se estima que hubo de ser en torno al siglo XIII cuando mayor incidencia tuvo el Periodo Cálido Medieval en la Península. En estos momentos, de forma general, se podrían definir cuatro zonas con diferentes contextos climáticos:

Figura 2. Mapa en el que se advierte una clara división entre una zona cálida-seca y otra cálida-húmeda. Probablemente, sea la orografía la responsable de tal división e influencia de la CGA.

En verde se ha representado una línea fronteriza imaginaria que divide ambas zonas y que correspondería con la Cordillera Cantábrica, con el Sistema Ibérico y sus estribaciones más sureñas correspondientes con las elevaciones y serranías cercanas a la costa levantina, introduciéndose al final en las Béticas. La línea verde se vuelve discontinua en áreas de ambigüedad entre la sequedad y la humedad.

Fuente: Elaboración propia.

- La vertiente mediterránea, territorio coincidente con el Reino de Aragón en aquellos tiempos, tenía condiciones cálidas y secas. Probablemente, existió una fuerte influencia anticiclónica donde centros de alta presión debían emplazarse de forma regular entre el norte de África y las islas Baleares. Hasta ahora era muy habitual llamar a este clima árido y cálido como Anomalía Climática Medieval (ACM) (también: Luterbacher *et al.*, 2012; Labuhn, *et al.*, 2016).

- En la vertiente atlántica, coincidente con una buena parte del Reino de Castilla y todo Portugal, se dieron condiciones más húmedas y cálidas. Seguramente fueron favorecidas por los llamados vientos ábregos en la Edad Media, que no son otros que los vientos del suroeste, aunque no se puede desestimar la intervención de los del oeste. Estos serían fruto de borrascas de origen tropical-marítimo o por el descenso desde latitudes más septentrionales de la denominada Baja Presión de Islandia. Estas condiciones climáticas húmedas y cálidas han sido llamadas hasta el momento como Óptimo Climático Medieval.

- Los territorios del interior de Andalucía, vertebrados por la cuenca del Guadalquivir, debían ser siempre cálidos pero se acercaban a la tendencia húmeda o árida dependiendo del funcionamiento de la CGA. Así pues, se advierte que los resultados obtenidos en otras investigaciones muestran un carácter ambiguo en cuanto a precipitaciones, dando la impresión de que se alternaban fases áridas con húmedas.

- La vertiente cantábrica, fruto de un incremento del alcance de las borrascas desde sectores más meridionales, tenía una mayor incidencia de las llamadas “suradas”. Así, se aprecia tendencia a la aridez en la franja litoral que estuvo provocada por los vientos secos y cálidos generados por el Efecto *Foehn*, fruto de las masas de aire que entraban en la Península Ibérica por el sur-suroeste (Fernández y Rasilla, 1993; Rasilla, 1999). Esto provocó intensas sequías y la posibilidad de que creciera una vegetación que actualmente consideramos inusual en la zona como son las vides y las plantaciones de cereal. Así mismo, esta tendencia climática se acerca a la definida para la Anomalía Climática Medieval, aunque no se dio por los mismos motivos que en el Reino de Aragón.

Si bien estas son las condiciones que se aprecian en cada región, existe la duda plausible sobre cuánto más cálido resultaba este periodo y con respecto a qué.

De las lecturas realizadas tanto de Font Tullot como de Lamb, parece que la temperatura de la que se parte como un hipotético “0” es la de la segunda mitad del siglo XX. A partir de ella, se articula un incremento térmico que situamos dos grados por encima o esa frialdad que se ubica dos grados por debajo. Y es que, aunque pueda parecer una exageración, existen varios estudios que apuntan a que entre los periodos climáticos fríos y los cálidos hay cuatro grados de diferencia en la media de las temperaturas anuales (McCormick *et al.*, 2012; Büntgen *et al.*, 2016). Esta misma

fecha es la que se utiliza también como media para las precipitaciones, calculando tanto un clima tendente a la humedad como a la aridez a partir de aquí.

Cuando las investigaciones apuntan a que un clima tiene dos grados más elevados en las temperaturas medias anuales, dependiendo de la latitud, altitud y la CGA, se va a hablar de periodos cálidos, como lo fue el PCM. Si es dos grados por debajo se entenderá que estaban ante un periodo frío, como por ejemplo lo fue la Pequeña Edad de Hielo. Lo que quedaría por evaluar son las precipitaciones, las cuales son ansiosamente buscadas en formato serie o similar en la documentación histórica, algo que sólo se ve en la Península a partir de la Edad Moderna. Para la Edad Media, hasta el siglo XV incluido, se debe acudir a otros datos como lo son las enfermedades, las plagas, la dendrocronología, la palinología y, por supuesto, las fuentes históricas, que nos pueden aportar valiosa información climática indirecta.

En la Península Ibérica, respecto al régimen de precipitaciones que pudo existir durante el PCM, se han estimado dos tendencias. La primera es la propensión a la sequedad, a la aridez, la cual provocaba sequías de forma habitual y, por lo tanto, un marcado déficit hídrico ya que se acumulaba el total de las precipitaciones anuales en ciertos momentos del año. La segunda es la predisposición a la humedad que era capaz de mantener vegetación de pasto en zonas hoy prácticamente desérticas (Gil García *et al.*, 2007), lo cual indica esa ausencia de déficit hídrico y la presunción de que la forma de llover era diferente y se repartían las precipitaciones a lo largo de todo el año.

Así pues, a la luz de los resultados obtenidos, esta tabla recoge las tendencias climáticas habituales, aunque de forma teórica, que se dieron durante el PCM en la Península Ibérica.

Tabla 2. Construida a través de todos los datos consultados en la bibliografía y de las necesidades de la vegetación obtenida en los trabajos palinológicos.

	Precipitaciones Media anual	Temperaturas Media anual
Cálido – Húmedo	850-1000-1300 mm	16 – 18 °C
Cálidos – secos	400-600 mm	16 – 18 °C

Fuente: Aguiar *et al.* (2017).

Una cuestión que queda por comentar en este apartado es la de las fechas. Si bien para Europa se ha dado una cronología para el PCM que va desde el siglo IX/X al XIII (Lamb, 1965 y 1982) con un siglo de transición que fue el XIV, para la Península Ibérica, atendiendo a ese componente latitudinal y a los resultados de las investigaciones, no se le puede dar la misma cronología. Fue Font Tullot el que, a la luz de la documentación histórica, ya comentó que muy probablemente el llamado Óptimo Climático Medieval comenzó en torno al siglo XI y finalizó alrededor del siglo XV (1988). Bien, pues aunque hace muchos años de aquello, en nuestra opinión,

no se equivocaba o se aproximó bastante, porque las últimas investigaciones parecen coincidir con las fechas aportadas por él. Así, el Episodio Frío Altomedieval debió terminar en una transición climática de un siglo. Presumiblemente, y ante un estudio más detallado, las características de esa centuria eran de calidez y sequedad para toda la Península. Ese siglo para Font Tullot debió ser el XI. Dicho esto, el PCM debió estar completamente asentado para el siglo XII, y eso dicen los indicadores climáticos de origen indirecto (Fig. 1), siendo el siglo XIII en el que se observa un mayor impacto de las condiciones cálido-húmedas.

Sin embargo, en contraposición a Europa central, este periodo no terminó en la Península a principios del siglo XIV, continuó. Existe un estudio, que se realizó como proyecto europeo y se denominó PlagueEco2Geno (Schmid *et al.*, 2015), que afirma que la pandemia de peste vivida en el siglo XIV fue fruto de un proceso de transición climática que comenzó antes de que se diera la enfermedad y se extendió hasta que ésta terminó. Esto sitúa la transición y finalización del PCM en Europa central en el siglo XIV. Por ejemplo, en el Reino de Navarra, los brotes de peste perduraron en torno a un siglo, comenzando a mediados del siglo XIV y finalizando a mitad del siglo XV (Salas, 2021), por lo que debieron tener las condiciones climáticas adecuadas para la reproducción de la enfermedad. Sin embargo, en La Mancha no tuvo el mismo impacto, ya que se observa un brote feroz de peste que esquilmó la población de forma muy notable, pero no se reporta que hubiera varios brotes y, al menos, en la producción de documentación se puede notar la evidente recuperación en cuestión de treinta años (Parra y Arteaga, 2023). Es un claro ejemplo de cómo afectó la latitud a estos procesos climáticos, ya que la enfermedad encontró unas condiciones medioambientales que la pudieron mantener un siglo en activa en Navarra, pero estas mismas circunstancias no existían en lugares como La Mancha.

Gráfico 1. Documentación de la Orden de Santiago durante el siglo XIV en La Mancha conense y toledana. Se observa la evolución antes y después del brote de peste.

Fuente: Elaboración propia.

Esto nos lleva a poder establecer varios momentos de transición en la Península Ibérica. Si bien en Navarra parece estar muy bien definido por la afección de la peste, en la costa cantábrica parece que se alargó esa transición hasta casi finalizado el siglo XV. Son varios los relatos en los que se ven movimientos poco habituales en el nivel del mar que se han asociado al cambio climático en Laredo, así como narran el hambre que se pasaba por el cambio de las condiciones medioambientales que ya no les permitía la germinación del grano (Añfbarro, 2013 y 2021). Así mismo, en el área manchega existe otro indicador que parece ser definitorio para definir la transición climática: la malaria (Parra y Arteaga, 2023). Esta enfermedad se dio en esta zona muy probablemente por la transición climática que existió. Hay evidencias que apuntan a que el territorio era muy distinto al actual y fue muy rico tanto en vegetación como respecto a las condiciones climáticas de mayor humedad que la sustentaban. Tanto era así que se mantuvieron prados y pastos sumamente extensos con una franca relación con un régimen de precipitaciones sensiblemente superiores a las actuales, como indican las fuentes históricas y los análisis palinológicos (Gil García *et al.*, 2007). Además, fue durante la transición climática cuando descendió el nivel de los ríos y de las lagunas que se asociaban a ellos, dando lugar a zonas de humedales y aguas estancas como las que fueron llamadas las Tablillas del Zán cara o las Tablas de Daimiel (Parra y Arteaga, 2022 y 2023). Los mosquitos transmisores de las fiebres tercianas necesitaban de esas aguas lentas para su reproducción, no pueden hacerlo cuando los ríos tienen movimiento, por eso, fue en ese momento cuando se multiplicaron. Además, las temperaturas eran idóneas para ello. La malaria no puede darse con temperaturas extremas, ya sean frías o cálidas, por eso debieron mantenerse en las que son sus temperaturas ideales para cría, entre los 12 y los 35°C, asegurando la ausencia de heladas durante el invierno y temperaturas suaves en verano. Es decir, se mantuvieron las temperaturas del PCM pero ya había cambiado la forma de llover, bajando el caudal de los ríos hasta convertirlos en humedales. Finalizó esta enfermedad cuando se asentó definitivamente la PEH, al tener una repartición de las temperaturas anual con tendencia a extremos, por lo que el paludismo no puede sobrevivir (Parra y Arteaga, 2023). Éste fue el final del PCM.

5. Conclusiones

Definitivamente, es necesario realizar un estudio preferiblemente multidisciplinar para enfrentarse al conocimiento del clima del pasado. En el caso de la Plena y Baja Edad Media hispánica tenemos la suerte de contar con documentación que apoye y sirva para contrastar los resultados obtenidos con otros métodos, pudiendo ofrecer unos resultados más valiosos. De las conclusiones obtenidas en este trabajo se puede decir que se ha podido alcanzar una fecha más certera para los estudios sobre el PCM que no es la cronología empleada hasta ahora: la europea.

Más concretamente, el PCM en la Península Ibérica se data, de forma general, desde el siglo XII hasta el siglo XIV incluidos. Hubo dos periodos de transición: uno

antes en torno al siglo XI y otro después en el XV que está esperando una denominación para los siguientes estudios; desde aquí proponemos llamarlo Transición Climática Bajomedieval (TCB). Por último, no se puede hablar de la entrada y asentamiento definitivo de la PEH hasta el siglo XVI.

Esta cronología afecta a la zona central de la Península pero, debido al componente latitudinal que acompaña a estos pequeños periodos climáticos, se debe decir que se adelanta su TCB en una media de entre 25 y 50 años en la franja cantábrica e igualmente se debe retrasar la misma cantidad de años en la zona sur del Guadalquivir.

Así mismo se puede decir que la mejor forma de denominar este periodo climático no es generalizando sus condiciones pluviométricas llamándolo Óptimo Climático o Anomalía Climática ya que no son las mismas en toda la Península, por ello se propone denominarlo Periodo Cálido Medieval, atendiendo a que tiene una tendencia a la humedad o a la aridez según le afecte la CGA y entren en juego los condicionantes orográficos, por lo que otro nombre no haría justicia al total de su condición.

Igualmente, los indicadores demuestran que los centros de acción provenientes del sur son los más influyentes en este periodo, siendo protagonistas tanto los vientos del suroeste-oeste en la mitad occidental de la Península, como los vientos del sur-sureste en la otra mitad.

6. Bibliografía

- Abrantes, F., Lebreiro, S., Rodrigues, T., Gil, I., Bartels-Jónsdóttir, H., Oliveira, P., ... & Grimalt, J. O. (2005): Shallow-marine sediment cores record climate variability and earthquake activity off Lisbon (Portugal) for the last 2000 years. *Quaternary Science Reviews*, 24(23-24), 2477-2494. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2004.04.009>
- Aguilar, C., Castro, J.P., Bastos, P., Monteiro, T., Cambecedes, J., García, P., ..., Díaz T. E. (2018): GT1. Diagnóstico de la situación de prados de siega en el territorio SUDOE. Informe coordinado por Carlos Aguilar para el Proyecto Interreg SUDOE SOS PRADERAS Dirigido por Tomás E. Díaz.
- Alt-Epping, U., Stuut, J. B. W., Hebbeln, D., & Schneider, R. (2009): Variations in sediment provenance during the past 3000 years off the Tagus River, Portugal. *Marine Geology*, 261(1-4), 82-91. <https://doi.org/10.1016/j.margeo.2008.11.008>
- Álvarez, M. D. C., Flores, J. A., Sierro, F. J., Diz, P., Francés, G., Pelejero, C., & Grimalt, J. (2005): Millennial surface water dynamics in the Ría de Vigo during the last 3000 years as revealed by coccoliths and molecular biomarkers. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 218(1-2), 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2004.12.002>
- Añíbarro, J. (2013): Las cuatro villas de la costa de la mar en la Edad Media: conflictos jurisdiccionales y comerciales. Tesis doctoral. Santander: Universidad de Cantabria.
- Añíbarro, J. (2021): Problemas ambientales y soluciones frente al mar. La interacción de las Cuatro Villas de la Costa (España) con la geografía marítima en la Baja Edad Media. El

- caso de Laredo. En da Costa, A. (ed.), *Pequenas ciudades no tempo. O ambiente e outros temas*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, 345-362.
- Azuar, R. (2015): Arqueologías ambientales para el conocimiento del paleopaisaje y del aprovechamiento de sus recursos en el Sharq Al-Andalus (Siglos VIII-X d. C.). *Marq, arqueología y museos*, 6, 147-158. https://www.marqalicante.com/contenido/particulos/pub_94.pdf
- Barreiro-Lostres, F., Moreno, A., Giralt, S., Caballero, M., & Valero-Garcés, B. (2014): Climate, palaeohydrology and land use change in the Central Iberian Range over the last 1.6 kyr: The La Parra Lake record. *The Holocene*, 24(10), 1177-1192. <https://doi.org/10.1177/0959683614540960>
- Barriendos, M. (1994): El clima histórico de Cataluña. Aproximación a sus características generales (ss. XV-XIX). Tesis doctoral. Barcelona, Universidad de Barcelona.
- Barriendos, M. (1995): La producción bibliográfica en climatología histórica. *Revista de geografía*, 29/1. <https://raco.cat/index.php/RevistaGeografia/article/view/50296>
- Barriendos, M. (1997): El clima de la península Ibérica a través de los registros históricos. En Ibáñez, J.J., Valero, B.L., Machado, C. (coords.): *El paisaje mediterráneo a través del espacio y del tiempo: implicaciones en la desertificación*. *Geoforma*, 343-362
- Barriendos, M. (1999): La climatología histórica en el marco geográfico de la antigua Monarquía Hispana. *Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales*, 3, 32-54. <https://www.ub.edu/geocrit/sn-53.htm>
- Barriendos, M. (2000): La climatología histórica en España: primeros resultados y perspectivas de la investigación. En García, J.C. (coord.): *La reconstrucción del clima en época preinstrumental: V Reunión Nacional de Climatología*. Santander, Ediciones de la Universidad de Cantabria, 15-56.
- Barriendos, M. (2007): Los riesgos naturales y la evolución climática dentro de la historia: nuevos planteamientos y métodos para la reconstrucción ambiental en época histórica. *Biblio 3W: Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, 11. <https://raco.cat/index.php/Biblio3w/article/view/71868>
- Barriendos, M. (2012): La reconstrucción del clima a partir de testimonios históricos. Encrucijada metodológica entre la fuente cualitativa y su expresión numérica. *Índice: Revista de Estadística y Sociedad*, 50, 18-20. <http://www.revistaindice.com/numero50/p18.pdf>
- Barriendos, M. (2020): La climatología histórica en España. Estado de la cuestión de una especialidad ante los retos del siglo XXI. *Índice histórico español*, 133. <https://revistes.ub.edu/index.php/IHE/article/view/38286>
- Benito, G., Sopena, A., Sánchez-Moya, Y., Machado, M. J., & Pérez-González, A. (2003): Palaeoflood record of the Tagus River (central Spain) during the Late Pleistocene and Holocene. *Quaternary Science Reviews*, 22(15-17), 1737-1756. [https://doi.org/10.1016/S0277-3791\(03\)00133-1](https://doi.org/10.1016/S0277-3791(03)00133-1)
- Brázdil, R., Dobrovolný, P., Mikšovský, J., Pišoft, P., Trnka, M., Možný, M., Balek, J. (2022): Documentary-based climate reconstructions in the Czech Lands 1501–2020 CE and their European context. *Climate of the Past*, 18/4, 935-959. <https://doi.org/10.5194/cp-18-935-2022>

- Broecker, W.S. (2001): Was the Medieval Warming Period global? *Science*, 291, 1497-1499. DOI: 10.1126/ciencia.291.5508.149
- Büntgen, U., Myglan, V.S., Ljungqvist, F.C., McCormick, M., Di Cosmo, N., Sigl, M., ... & Kirdyanov, A.V. (2016): Cooling and societal change during the Late Antique Little Ice Age from 536 to around 660 AD. *Nature geoscience*, 9(3), 231-236. <https://doi.org/10.1038/ngeo2652>
- Daly, J. (1989): A falsificação da história climática a fim de “provar” o aquecimento global”. En *The Greenhouse Trap: Why the Greenhouse Effect Will Not End Life on Earth*. Sydney, Bantam Books.
- Desprat, S., Goñi, M. F. S., & Loutre, M. F. (2003): Revealing climatic variability of the last three millennia in northwestern Iberia using pollen influx data. *Earth and Planetary Science Letters*, 213(1-2), 63-78. [https://doi.org/10.1016/S0012-821X\(03\)00292-9](https://doi.org/10.1016/S0012-821X(03)00292-9)
- Diz, P., Francés, G., Pelejero, C., Grimalt, J. O., & Vilas, F. (2002): The last 3000 years in the Ría de Vigo (NW Iberian Margin): climatic and hydrographic signals. *The Holocene*, 12(4), 459-468. <https://doi.org/10.1191/0959683602hl550rp>
- Dorado Liñán, I., Zorita, E., González-Rouco, J. F., Heinrich, I., Campello, F., Muntán, E., ... & Gutiérrez, E. (2015): Eight-hundred years of summer temperature variations in the southeast of the Iberian Peninsula reconstructed from tree rings. *Climate Dynamics*, 44, 75-93. <https://doi.org/10.1007/s00382-014-2348-5>
- Fernández, F. (2007): Impactos del cambio climático en las áreas urbanas y rurales. *Boletín de la Institución Libre de Enseñanza*, 66-67, 171-182. <http://hdl.handle.net/11162/22984>
- Fernández, F., Rasilla, D. (1993): El viento en la cornisa cantábrica: avance de un estudio sobre los temporales del S. Vasconia: Cuadernos de Historia - Geografía, 20, 271-295. <http://ojs.eusko-ikaskuntza.eus/index.php/vasconia/article/viewFile/642/623>
- Font, I. (1988): *Historia del clima de España. Cambios Climáticos y sus causas*. Madrid, Instituto Nacional de Meteorología.
- Garza, G. (2022): Variabilidad climática en México a través de fuentes documentales (siglos XVI al XIX). México, UNAM, Instituto de Geografía.
- Gil, M. J., Ruiz, M. B., Santisteban, J. I., Mediavilla, R., López-Pamo, E., Dabrio, C. J. (2007): Late holocene environments in Las Tablas de Daimiel (south central Iberian peninsula, Spain). *Vegetation history and archaeobotany*, 16, 241-250. <https://doi.org/10.1007/s00334-006-0047-9>
- Gil, S. (2017): El tiempo entre palabras: nuevas metodologías para el estudio del clima a partir de fuentes históricas. En Alberola-Romá, A. (coord.): *Riesgo, desastre y miedo en la península Ibérica y México durante la Edad Moderna*. Alicante: Universidad de Alicante, 15-45.
- Gutiérrez-Elorza, M., Peña-Monné, J. L. (1998): Geomorphology and late Holocene climatic change in Northeastern Spain. *Geomorphology*, 23(2-4), 205-217. [https://doi.org/10.1016/S0169-555X\(98\)00004-X](https://doi.org/10.1016/S0169-555X(98)00004-X)
- Hunt, B.G. (2009): Natural climatic variability and the Norse settlements in Greenland. *Climatic change*, 97(3), 389-407. <https://doi.org/10.1007/s10584-009-9575-5>
- Keigwin, L.D., Boyle, E.A. (2000): Detecting Holocene changes in thermohaline circulation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 97(4), 1343-1346. <https://doi.org/10.1073/pnas.97.4.1343>

- Kress, A., Hangartner, S., Bugmann, H., Büntgen, U., Frank, D. C., Leuenberger, M., ... & Saurer, M. (2014): Swiss tree rings reveal warm and wet summers during medieval times. *Geophysical Research Letters*, 41(5), 1732-1737. <https://doi.org/10.1002/2013GL059081>
- Labuhn, I., Finné, M., Izdebski, A., Roberts, N., & Woodbridge, J. (2016): Climatic changes and their impacts in the Mediterranean during the first millennium AD. *Late Antique Archaeology*, 12(1), 65-88. https://brill.com/view/journals/laaj/12/1/article-p65_7.xml
- Lamb, H. (1965): The early medieval warm epoch and its sequel. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 1, 13-37.
- Lamb, H. (1982): *Climate, History and the Modern World*. New York, Methuen & Co.
- Lebreiro, S. M., Francés, G., Abrantes, F. F. G., Diz, P., Bartels-Jónsdóttir, H. B., Stroynowski, Z. N., ... & Grimalt, J. O. (2006): Climate change and coastal hydrographic response along the Atlantic Iberian margin (Tagus Prodelta and Muros Ría) during the last two millennia. *The Holocene*, 16(7), 1003-1015. <https://doi.org/10.1177/0959683606h1990rp>
- López, A. (2010): ¿Es un mito la relación CO2-cambio climático? *Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes*, 89(158), 295-312. <https://www.divulgameteo.es/uploads/Mito-relaci%C3%B3n-CO2-CC.pdf>
- López, L., López, J. A., Alba, F., Pérez, S., Abel, D., Guerra, E. (2009): Estudio polínico de una laguna endorreica en Almenara de Adaja (Valladolid, Meseta Norte): cambios ambientales y actividad humana durante los últimos 2.800 años. *Revista Española de Micropaleontología*, 41(3), 333-347. <http://hdl.handle.net/10261/93733>
- López, O. (2012): *Antropología de los restos óseos humanos de Galicia: estudio de la población romana y medieval gallega*. Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada.
- Lund, D.C., Lynch-Stieglitz, J., Curry, W.B. (2006): Gulf Stream density structure and transport during the past millennium. *Nature*, 444(7119), 601-604. <https://doi.org/10.1038/nature05277>
- Lüning, S., Gałka, M., & Vahrenholt, F. (2019): The medieval climate anomaly in Antarctica. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 532. <https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109251>
- Lüning, S., Gałka, M., Danladi, I. B., Adagunodo, T. A., & Vahrenholt, F. (2018): Hydroclimate in Africa during the medieval climate anomaly. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 495, 309-322. <https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.01.025>
- Luterbacher, J., García-Herrera, R., Acker-On, S., Allen, R., Alvarez-Castro, M.C., Benito, G., ... & Zorita, E. (2012): A review of 2000 years of paleoclimatic evidence in the Mediterranean. <http://ecite.utas.edu.au/114625/>
- Mann, M.E., Bradley, R.S., Hughes, M.K. (1998): Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries. *Nature*, 392 (6678), 779-787. doi:10.1038/33859
- Mann, M.E., Bradley, R.S., Hughes, M.K. (2004): Corrigendum: Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries. *Nature* 430 (6995), 105-105. doi:10.1038/nature02478
- Martín-Puertas, C., Valero-Garcés, B. L., Pilar Mata, M., González-Sampériz, P., Bao, R., Moreno, A., & Stefanova, V. (2008): Arid and humid phases in southern Spain during the

- last 4000 years: the Zonar Lake record, Cordoba. *The Holocene*, 18(6), 907-921. <https://doi.org/10.1177/0959683608093533>
- McCormick, M., Büntgen, U., Cane, M.A., Cook, E.R., Harper, K., Huybers, P., ... & Tegel, W. (2012): Climate change during and after the Roman Empire: reconstructing the past from scientific and historical evidence. *Journal of Interdisciplinary History*, 43(2), 169-220. https://doi.org/10.1162/JINH_a_00379
- McIntyre, S., McKittrick, R. (2003): Corrections to the Mann et al. (1998) Proxy Data Base and Northern Hemispheric Average Temperature Series. *Energy & Environment* 14 (6). doi:10.1260/095830503322793632
- Morellón, M., Valero-Garcés, B., González-Sampériz, P., Vegas-Vilarrúbia, T., Rubio, E., Rieradevall, M., ... & Soto, J. (2011): Climate and human signatures during the medieval warm period and the little ice age in the Spanish pre-Pyrenees: the Lake Estanya record. *Journal of paleoclimatology*. <http://hdl.handle.net/10261/36775>
- Moreno, A., Pérez, A., Frigola, J., Nieto-Moreno, V., Rodrigo-Gámiz, M., Martrat, B., ... & Valero-Garcés, B. L. (2012): The Medieval Climate Anomaly in the Iberian Peninsula reconstructed from marine and lake records. *Quaternary Science Reviews*, 43, 16-32. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2012.04.007>
- Moreno, A., Valero-Garcés, B. L., González-Sampériz, P., & Rico, M. (2008): Flood response to rainfall variability during the last 2000 years inferred from the Taravilla Lake record (Central Iberian Range, Spain). *Journal of paleolimnology*, 40, 943-961. <https://doi.org/10.1007/s10933-008-9209-3>
- Nieto-Moreno, V., Martínez-Ruiz, F., Giralt, S., Jiménez-Espejo, F., Gallego-Torres, D., Rodrigo-Gámiz, M., ... & De Lange, G. J. (2011). Tracking climate variability in the western Mediterranean during the Late Holocene: a multiproxy approach. *Climate of the Past*, 7(4), 1395-1414. <https://doi.org/10.5194/cp-7-1395-2011>
- Ogilvie, A. E. (1984): The past climate and sea-ice record from Iceland, Part 1: Data to AD 1780. *Climatic Change*, 6, 131-152. <https://doi.org/10.1007/BF00144609>
- Oliva, M. (2009): Reconstrucció paleoambiental holocena de Sierra Nevada. Tesis doctoral. Barcelona, Universitat de Barcelona. <http://hdl.handle.net/2445/41973>
- Oliva, M., Gómez, A. (2012): Reconstrucción multi-proxy de la variabilidad climática acontecida en Sierra Nevada durante los tres últimos milenios inferida a partir de sedimentos lacustres y documentos históricos. *Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A*; 8. <http://hdl.handle.net/20.500.11765/8270>
- Palacios, D., Gómez, A., Alcalá, J., Oliva, M., Tanarro, L.M., Salvador, F., de Andrés, N. (2018). Avance de nuevos datos sobre el glaciario de Sierra Nevada. En *Geomorfología del antropoceno: efectos del cambio global sobre los procesos geomorfológicos*. Universitat de les Illes Balears, 382-386.
- Parra, L., Arteaga, C. (2022): El vado y el azud de Alarilla durante el Óptimo Climático Medieval (siglos XI-XIV dC): Un estudio histórico y geográfico. *Espacio Tiempo y Forma. Serie VI, Geografía*, (15), 67-92. <https://doi.org/10.5944/etfvi.15.2022.34084>
- Parra, L., Arteaga, C. (2023): La transición del Óptimo Climático Medieval a la Pequeña Edad de Hielo a través del poblamiento: de la Cora de Santaver a los terrenos de la Orden de Santiago en La Mancha (siglos X al XVI). *Espacio Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval*, 36 (en prensa).

- Pérez, F., Boscolo, R. (eds.)(2010): *Clima en España: pasado, presente y futuro. Informe de Evaluación del Cambio Climático Regional*. Madrid, CLIVAR, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Ministerio de Ciencia e Innovación. <http://hdl.handle.net/10261/23600>
- Pita, M.F. (1997): Los cambios climáticos. En *Climatología*. Madrid, Editorial Cátedra, 387-458.
- Ramos, M.J. (2018): *Holocene paleoenvironmental change, climate and human impact in Sierra Nevada, Southern Iberian Peninsula*. Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada. <http://hdl.handle.net/10481/49719>
- Raposeiro, P. M., Hernández, A., Pla-Rabes, S., Gonçalves, V., Bao, R., Sáez, A., ... & Giral, S. (2021): Climate change facilitated the early colonization of the Azores Archipelago during medieval times. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(41). <https://doi.org/10.1073/pnas.2108236118>
- Rasilla, D. (1999): *Viento del sur y efecto Föhn en la Cordillera Cantábrica*. Madrid, Ministerio de Fomento. <http://hdl.handle.net/10486/12855>
- Retsö, D. (2002): A contribution to the history of European winters: Some climatological proxy data from early-sixteenth century Swedish documentary sources. *Climatic Change*, (52/1), 137-173. <https://doi.org/10.1023/A:1013093410975>
- Rodrigues, T., Grimalt, J. O., Abrantes, F. G., Flores, J. A., & Lembreiro, S. M. (2009): Holocene interdependences of changes in sea surface temperature, productivity, and fluvial inputs in the Iberian continental shelf (Tagus mud patch). *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 10(7). <https://doi.org/10.1029/2008GC002367>
- Rull, V., González-Sampériz, P., Corella, J. P., Morellón, M., & Giral, S. (2011): Vegetation changes in the southern Pyrenean flank during the last millennium in relation to climate and human activities: the Montcortès lacustrine record. *Journal of Paleolimnology*, 46, 387-404. <https://doi.org/10.1007/s10933-010-9444-2>
- Salas, D. (2021). *La Peste Negra en Navarra: Crisis demográfica en el siglo XIV en una región ibérica*. TFG. Zaragoza: Facultad de Filosofía y Letras Zaragoza.
- Sánchez, F. (2008): A new method to reconstruct low-frequency climatic variability from documentary sources: application to winter rainfall series in Andalusia (Southern Spain) from 1501 to 2000. *Climatic Change*, (87/3), 471-487. <https://doi.org/10.1007/s10584-007-9312-x>
- Schmid, B. V., Büntgen, U., Easterday, W. R., Ginzler, C., Walløe, L., Bramanti, B., Stenseth, N. C. (2015). Climate-driven introduction of the Black Death and successive plague reintroductions into Europe. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, (112/10), 3020-3025. <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1412887112>
- Schulte, L., Veit, H., Burjachs, F., Julià, R., & Burrull, R. (2004): Dinámica fluvial y variabilidad climática en los Alpes suizos durante el Holoceno superior. En Benito, G., Díez Herrero A. (Eds.): *Contribuciones Recientes sobre Geomorfología (Actas de la VIII Reunión Nacional de Geomorfología, Toledo, 22-25 de setiembre de 2004)*. Madrid, SEG y CSIC.
- Soon, W., Baliunas, S. (2003): Proxy climatic and environmental changes of the past 1000 years. *Climate Research*, 23/2, 89-110. doi:10.3354/cr023089

- Sousa, A. (2009): Evolución del clima de la Tierra. Historia del clima desde el año 1000. En Cambios climáticos y efectos ambientales. Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, 20-31.
- Trouet, V., Esper, J., Graham, N.E., Baker, A., Scourse, J.D., Frank, D.C. (2009): Persistent positive North Atlantic Oscillation mode dominated the medieval climate anomaly. *Science*, 324(5923), 78-80. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1166349>.